

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 9, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 9, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2026-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tursunova Parvina Mamurjonovna NUTQIY HUSHMUOMALALIK IFODALANISHIDA YOLG‘ON ISHLATILISHINING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI (ISPAN TILI MATERIALLARI ASOSIDA).....	5
2. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	10
3. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	15
4. Рахматова Гулнора Турсиновна ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОРПУСНОГО АНАЛИЗА.....	22
5. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	32
6. Ибаев Анвар Журабекович ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ОККАЗИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЕЁ ТИПЫ.....	41
7. Т.А.Эргашева СОЛИҚ РЕЗИДЕНТИ ТУШУНЧАСИНИНГ ХАЛҚАРО ҲУЖЖАТЛАРДАГИ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ.....	47
8. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	52
9. Davlatova Hulkaroy Uktamovna RAQAMLI MUHITDA BOLALIK: ZAMONAVIY SHAROITDA TIL O‘ZLASHTIRISH OMILLARI.....	58
10. Abdunazarova Maftuna Fakhriddinovna PRAGMATIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF SPEECH ACTS IN DIALOGIC DISCOURSE.....	64
11. Nomozov Abdiaziz Mustaqimovich ARAB VA INGLIZ MUROJAAT SHAKLLARINING QIYOSIY-PRAGMATIK TAHLILI: ZAMONAVIY KOMMUNIKATSIYA KONTEKSTIDA.....	71
12. Nilufar Abduraxmonova, Abdullayeva Shakhnoza Rakhimjon qizi ONTOLOGICAL MODELING INFORMATION TECHNOLOGY TERMS IN UZBEK.....	77
13. Aybibi ISKANDAROVA O‘ZBEK KORPUSHUNOSLIGIDA PARALLEL KORPUSGA OID TADQIQOTLAR VA ULARNING LINGVISTIK AHAMIYATI.....	87
14. Abdullaeva Sanobar Bakhrillaevna THEORETICAL STUDY OF PHRASEOLOGY IN THE ANTHROPOCENTRIC PARADIGM.....	93
15. Воҳидов Абдувахоб САМАРҚАНД ТОЖИКЛАРИ ШЕВАСИ ФРАЗЕОЛОГИК ЖУФТ ТАРКИБЛАРИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	99
16. Усманова Салиха Юлдашевна, Мирзаева Шахло Ризаевна ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛОВ, СПОСОБНЫХ ПРИНИМАТЬ ПРЕДИКАТНЫЙ АКТАНТ.....	104

17. Zaynutdinova Durdona Asatovna ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS (Evidence from EFL Settings in the Republic of Uzbekistan).....	109
18. Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi THE DEMONIZATION OF DORIAN GRAY: AESTHETICISM, MORAL DECLINE, AND THE DUALITY OF HUMAN NATURE IN VICTORIAN LITERATURE.....	118
19. Ochilova Noila Farmonovna O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI.....	122
20. Abduraxmonova Sohiba Aktam qizi BOLALAR NUTQINING O‘RGANILISHI (ESKI NAZARIYALARDAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARGACHA).....	126
21. Sharipov Raufjon Elmurod o‘g‘li AKADEMIK G‘ANIJON ABDURAHMONOVNING “TARIXIY SINTAKSIS” ASARIDA QO‘SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	130
22. Said-Axmedova Shoxista Nuritdinovna AGENTLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TADQIQI.....	135
23. Nilufar Abduraxmonova, Nilufar Botirova SIYOSIY SOHAGA DOIR TARJIMA LUG‘ATINI SHAKLLANTIRISHDA PARALLEL MATNLARNING KONTEKSTUAL TAHLILI.....	141
24. N.M.Shamuradova INGLIZ TILIDA SO‘Z ODOBINI IFODALOVCHI MAQOLLARNING DISKURSIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	148
25. Sevinch Sherzodovna Xolmirzayeva ITALYAN TILIDAGI KO‘P MA‘NOLI SO‘ZLARNING TARJIMADA MA‘NO FARQLANISHI.....	152
26. Башарова Лейла РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ВОСПРИЯТИЕ АНТРОПОМОРФНЫХ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКИХ КНИГАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.....	158
27. Ivanova Alena Yadmagieвна TACTILE GESTURES IN CHINESE EVERYDAY COMMUNICATION: TYPOLOGY, FUNCTIONS, CULTURAL MARKEDNESS.....	165
28. Ozoda Tojiboyeva, Xasanova Shaxodat Xamza qizi O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTIDA HADISLARDAN FOYDALANISH AN‘ANASI.....	175
29. Asqar Abdullaev SYNTACTIC STRUCTURES: ESSENCE, TYPES, AND STUDIES IN GLOBAL LINGUISTICS.....	180
30. Nuraliyeva Ozoda Narbayevna FOLKLOR MATNLARIDA IQLIM HODISALARINING RAMZIY BADIYATI.....	185
31. Сабина Авазжоновна Махмудова ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ВОЙНА» В РОМАНЕ Р. ОЛДИНГТОНА «СМЕРТЬ ГЕРОЯ».....	193
32. Nasrullayev Javohirxon Ravshanxonovich RAQAMLI HUQUQIY MULOQOTDA YURIDIK TERMINLARNING IJTIMOY-LISONIY MOSLASHUVI.....	200

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ochilova Noila Farmonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ingliz tili nazariyasi kafedrasida dotsenti v.b., PhD

noilaochilova@bk.ru

O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGIDA “OTA”KONSEPTINING TALQINI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20814915>**ANNOTASIYA**

Ushbu maqolada “Ota” konsepti bilan bog‘liq maqollar va topishmoqlar shaxs dunyoqarashining shakllanishida u mansub bo‘lgan xalq madaniyatining naqadar muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi. Etnomadaniyat murakkab va ko‘p qirrali ijtimoiy hodisa bo‘lib, unda xalqning turmush tarzi, tafakkuri va qadriyatlari aytib o‘tilgan. Tilshunoslikning turli yo‘nalishlarida olib borilayotgan tadqiqotlarda topishmoqlar muhim obyekt sifatida yetakchi o‘rin tutadi. Ayniqsa, kognitiv yo‘nalishdagi tadqiqotlarning aksariyatida topishmoq matnlari asosiy material vazifasini bajargan. “Ota” obrazi o‘ziga xos xarakter va ruhiy dunyo bilan tasvirlangan. Keltirilgan asarda ota obrazi turli ruhiy holatlarda tasvirlangan: orzumand ota, mehribon ota, tirgak va najotkor ota, shuningdek, qattiqqo‘l, g‘azabli va iztirobli ota. Yozuvchi Po‘lat obrazi orqali ko‘plab otalarga xos umumiy fazilatlarini mujassamlashtirishga muvaffaq bo‘lgan. Shu sababli romandagi ota timsolida har bir kitobxon o‘z otasiga xos jihatlarni ko‘rishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Konsept, kognitiv yo‘nalish, etnomadaniyat, guruhiy muloqot, Ota” konsepti, etnos, madaniyat.

Очилова Ноила Фармоновна

Самаркандский государственный институт иностранных языков Доцент и.о кафедры

теории английского языка, PhD

noilaochilova@bk.ru

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «ОТЦА» В УЗБЕКСКОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье пословицы и загадки, связанные с понятием «отец», показывают, насколько важную роль играет культура народа, к которому он принадлежит, в формировании мировоззрения личности. Этнокультура — сложное и многогранное социальное явление, в котором отражены образ жизни, мышление и ценности народа. Загадки занимают лидирующее место как важный объект в исследованиях различных направлений языкознания. В частности, тексты загадок служили основным материалом в большинстве исследований когнитивной направленности. Образ «отца» изображен с особым характером и духовным миром. В произведении образ отца изображен в различных душевных состояниях: отец-мечтатель, любящий отец, отец-опора и спаситель, а также суровый, гневный и страдающий отец. Писателю удалось воплотить в образе Пула многие общие черты, присущие многим отцам.

Поэтому в образе отца в романе каждый читатель может увидеть черты, присущие его собственному отцу.

Ключевые слова: Понятие, когнитивная ориентация, этнокультура, групповое общение, понятие «отец», этнос, культура.

Ochilova Noila Farmonovna

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Associate Professor of the Department of English Language Theory, PhD

noilaochilova@bk.ru

INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "FATHER" IN UZBEK LITERARY CRITICISM

ANNOTATION

This article shows how important the concept of "Father" is in the formation of a person's worldview, and how important the culture of the people to which he belongs is. Ethnomadanism is a complex and multifaceted social phenomenon, in which the lifestyle, thinking and values of the people are mentioned. Riddles occupy a leading position as an important object in research carried out in different areas of linguistics. In particular, riddle texts have served as the main material in most cognitive research. The image of the "father" is depicted with a unique character and spiritual world. The father figure in the work is depicted in various emotional states: the longing father, the loving father, the pillar and savior father, as well as the stern, angry, and distressed father. Through the image of Steel, the writer managed to embody the common qualities inherent in many fathers. Therefore, in the image of the father in the novel, each reader can see aspects inherent in his father.

Keywords: Concept, cognitive orientation, ethnoculture, group communication, concept of "Father", ethnos, culture.

KIRISH. Tilni barcha murakkabliklari bilan qarama-qarshi tomondan tavsiflasak, uning mohiyatini ochib beramiz. Xususiyatlari shu qadar o'ziga xoski, mohiyatan tilning bir emas, bir nechta tuzilmasi borligi haqida gapirish mumkin, ularning har biri yaxlit tilshunoslikning paydo bo'lishiga asos bo'la oladi". Til - insoniyat jamiyatida vujudga kelgan ko'p qirrali hodisa: u ham tizim, ham antitizim, ham faoliyat, ham bu faoliyat mahsuli, ham ruh, ham materiya, ham o'z-o'zidan rivojlanayotgan ob'ekt, ham tartibli o'zini-o'zi boshqaruvchi hodisa, ham ixtiyoriy, ham ishlab chiqarilgan va h.k. Tilni barcha murakkabliklari bilan qarama-qarshi tomondan tavsiflasak, uning mohiyatini ochib beramiz. Til, madaniyat va etnosning o'zaro munosabati va o'zaro bog'liqligi muammosi fanlararo muammo bo'lib, uni faqat falsafa va sotsiologiyadan tortib etnolingvistika va lingvokulturologiyagacha bo'lgan bir qancha fanlarning sa'y-harakatlari bilan hal etish mumkin. Masalan, etnik til tafakkuri masalalari lingvistik falsafaning vakolatiga kiradi; til jihatidan etnik, ijtimoiy yoki guruhliy muloqotning o'ziga xos xususiyatlarini psixolingvistika o'rganadi.

ASOSIY QISM. Hozirgi kunda tilshunoslikning turli xil jabhalarida olib borilayotgan tadqiqotlarda xalq og'zaki ijodiga ko'p e'tibor berilmoqda. Bularga maqollar, topishmoqlar turli jumboqlarni muhim obyekt sifatida yetakchi o'rin tutishini ta'kidlab o'tamiz. Ayniqsa, kognitiv yo'nalishdagi tadqiqotlarning aksariyatida topishmoq matnlari asosiy material vazifasini bajargan. Jahon olimlaridan S.S. Gorkina, O.V. Kulaga konsept mavzusiga ko'p hissa qo'shgan olimlardan sanaladi. O'zbek olimlari Z. Husainova, E. Ashuraliyev va boshqalarning ham tilshunoslikda "konsept" va uning talqiniga ko'plab Qalam tebratgan olimlardan birlari hisoblanadi.

Xalq og'zaki ijodi namunalari, xususan, maqol va topishmoqlar xalqning milliy-ma'naviy qadriyatlarini hamda mentaliteti bilan chambarchas bog'liqdir. "Ota" konsepti bilan bog'liq maqollar va topishmoqlar shaxs dunyoqarashining shakllanishida u mansub bo'lgan xalq madaniyatining naqadar muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Etnomadaniyat murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy hodisa bo'lib, unda xalqning turmush tarzi, tafakkuri va qadriyatlarini mujassamlashadi.

Tilshunoslikda "Ota" konsepti va uning badiiy tilda ishlatilishi ko'plab olimlarning bahs munozarasiga olib keldi. "Ota" konsepti aks etgan maqol va topishmoqlarda xalq ijtimoiy hayotining

barcha jihatlari, inson mehnati va ruhiy olamiga xos tuyg'ular ifodasini topadi. Bu esa "ota" konseptini keng ma'nodagi "madaniyat" tushunchasidan ajratib bo'lmashini ko'rsatadi. Ota o'zbek va qardosh xalqlar mentalitetida oila boshlig'i, farzandlarining boquvchisi va tayanchi sifatida ulug'lanadi. Qadimdan otaning pirga tenglashtirilishi, ota-ona rizosi orqali jannatga erishish haqidagi qarashlar xalq tafakkurida muhim o'rin egallab kelgan. Bu qadriyatlar Mahmud Koshg'ariy, Nosiruddin Rabg'uziy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Lutfiy, Bobur kabi mutafakkirlar asarlarida ham keng ifodalangan. Tadqiqotlar natijasida Mahmud Koshg'ariy va Yusuf Xos Hojib asarlarida ota "nasihatgo'y" konsepti sifatida talqin etilishi kuzatiladi.

Zulfiya ijodida "ota" konsepti baxt, shodlik va yo'l ko'rsatuvchi timsol sifatida ifodalansa, zamonaviy shoira G. Asqarova she'riyatida ota qiz farzand uchun pir, panoh va davlat ramzi sifatida talqin etiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, asrlar davomida otaga bo'lgan hurmat, mehr va ehtirom o'z mohiyatini yo'qotmagan. Turli davrlarga oid badiiy matnlarda "ota" konsepti deyarli har doim ijobiy ma'no kasb etadi.

O'zbek tilshunosligida matn tahlili yo'nalishining shakllanishida X. Doniyorov, S. Mirzayev, I. Mirzayev, Q. Samadov, I. Qo'chqortoyev, X. Abduraxmonov, N. Mahmudov, B. Umurqulov, S. Karimov, B. Yo'ldoshev, M. Yo'ldoshev va S. Boymirzayeva kabi olimlarning xizmatlari katta bo'lgan. "Ota" konsepti doirasiga ota, dada, ada, aka kabi dialektal shakllar, shuningdek, padar, pushtipano, qiblagoh singari badiiy variantlar kiradi. Bu birliklarning funksional-semantik imkoniyatlari badiiy matnlarda yaqqol namoyon bo'ladi.

"Ota" konseptining mohiyatini Ulug'bek Hamdamning 2020-yilda chop etilgan "Ota" romanida ham o'z aksini topadi. Unda sharqona otalarga xos fazilatlarni keng yoritishi bilan ahamiyatlidir. Asarda "ota" konseptining mohiyatini ochishda lisoniy-kognitiv yondashuv asosiy metod sifatida qo'llangan.

Roman matnida "ota" so'zi 579 marta qo'llangan bo'lib, unda beshta asosiy ota obrazi mavjud. Har bir obraz o'ziga xos xarakter va ruhiy dunyo bilan tasvirlangan. Jumladan, O'tkir aka mulohazali, oilaparvar, farzandiga yaxshi tarbiya bera oladigan, mehribon va dono ota sifatida gavdalanadi. Uning fikr-mulohazalarida otalik mehri, qayg'urish, taskin va nasihat mujassam. Shu bois asarda ota nasihatgo'y, do'st, mehribon va hamdard sifatida namoyon bo'ladi. Asarda ota obrazi turli ruhiy holatlarda tasvirlangan: orzumand ota, mehribon ota, tirkak va najotkor ota, shuningdek, qattiqqo'l, g'azabli va iztirobli ota. Yozuvchi Po'lat obrazi orqali ko'plab otalarga xos umumiy fazilatlarni mujassamlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Shu sababli romandagi ota timsolida har bir kitobxon o'z otasiga xos jihatlarni ko'rishi mumkin.

Xulosa. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, asarda ota konsepti nasihatgo'y, mehribon, hamdard, oliyanob, mas'uliyatli, umidvor, orzumand, tirkak, qattiqqo'l, sabrli, matonatli, dindor va ba'zan gunohkor kabi turli tushunchalar orqali ifodalangan. Bu xilma-xil sifatlarning barchasi bitta obraz zimmasiga yuklatilgani asarning badiiy va psixologik qimmatini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Anorqulova O.N. "O'zbek tilida "ota" konseptining lisoniy-kognitiv talqini" - avtoreferat. Samarqand 2023.
2. Anorqulova O.N. Konsept tushunchasi va uning tadqiqiga doir mulohazalar. // Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. – Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. –B. 60-65
3. Худайберганова Д.С. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини. Филол. фанлари доктори дисс. автореф. – Тошкент, 2015. – 5-6.
4. Azzamova, N. R. The role of extracurricular activities in an educational process / N. R. Azzamova // Science and Education. – 2020. – Vol. 1, № 9. – P. 352–356.
5. Azzamova, N. R. The Multi-Dimensional Character of Terminology / N. R. Azzamova // Colloquium-journal. – 2020. – № 47–48.

6. Farmonovna O. N. Semantic Structures of English Phraseological Units and Proverbs with Proper Names. – 2014.
7. Noila Ochilova. Irrealis konseptuallashuvining asosiy prinsiplari. Зарубежная лингвистика и лингводидактика, – 2025. – Т. 3,467-471.
8. Ochilova N., Xudoyberdiyeva S. SPECIAL APPROACHES BASED ON DIFFERENCES IN ABILITIES //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 137-139.
9. Очилова Н., & Каршиев С.. Learning English idioms: traditional approach and modern online opportunities. Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков, 1(01), (2022) 156–158. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/analysis-problem/article/view/12884>
10. Хушманова Ф., Очилова Н. The study and issues of translation of proverbs //Анализ актуальных проблем, инноваций, традиций, решений и художественной литературы в преподавании иностранных языков. – 2022. – Т. 1. – №. 01. – С. 105-107.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000